

УДК 372.881.111.1
DOI 10.5281/zenodo.15828776

Степина С.Д.

Степина Светлана Дмитриевна, старший преподаватель, Югорский государственный университет, Россия, 628011, Ханты-Мансийск, ул. Чехова 16а. E-mail: S_Styopina@ugrasu.ru

Развитие навыков информационной компетентности у студентов магистрантов в рамках модуля академическая коммуникация дисциплины «Профессиональная коммуникация на иностранном языке»

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обучения английскому языку для академических целей студентов магистрантов. Особое внимание уделено актуализации понятия информационная компетентность в контексте конкретного исследования. Обосновывается важность научных текстов в академической сфере, продуктивная работа с которыми может стать важным шагом на пути к успешной научной карьере. Выделяются и описываются характерные трудности, возникающие у магистрантов в процессе развития навыков работы с иноязычными научными текстами. Автором предпринята попытка комплексного исследования методической литературы по обучению работе с научными текстами. В качестве результатов исследования обобщается практический опыт преодоления трудностей, возникающих у магистрантов в процессе устной и письменной работы с научными текстами профессиональной направленности на английском языке. По мнению автора, данный опыт позволяет сформировать иноязычную компетенцию и обеспечить эффективную коммуникацию специалистов в предметной области.

Ключевые слова: информационная компетентность, научный текст, английский язык в сфере образования и науки, научно-исследовательская деятельность, академическая лексика, стратегии чтения, студенты магистратуры.

Stepina S.D.

Stepina Svetlana Dmitrievna, Senior teacher, Yugra State University, Russia, 628001, Khanty-Mansiysk. Chehova st. 16a E-mail: Sstepina22@gmail.com.

The development of informational competence skills by students doing Master's degree studying academic communication within the course of «Foreign language for specific purposes»

Abstract. This article is dedicated to the problem of teaching Master's degree students English for academic purposes. Special attention is given to the updating of the concept informational competence as a part of the current research. The author demonstrates the significance of scientific texts in academic field, efficient usage of which is a major step forward successful academic

career. The researcher gives the description of common difficulties that Master's degree students have in the process of skills development while working with foreign scientific literature. The author has made an attempt to do a comprehensive research of methodological literature on teaching how to work with foreign scientific papers. Generalized practical experience in overcoming educational difficulties that Master's degree students get in the process of oral and written use of English professional scientific texts is represented as a result of the research. The author suggests that this experience helps to develop foreign language competence and achieve an effective communication between experts in different fields of science.

Key words: informational competence, scientific text, English for academic purposes, scientific research, academic vocabulary, reading strategy, Master's degree students.

В условиях постоянно увеличивающегося объема информации, студент магистрант должен быть подготовлен к целенаправленной и грамотной работе со специальной литературой на иностранном языке. Это требование обусловлено не только рабочей программой изучаемой дисциплины и приобретаемой компетенцией, но и в целом, подходом к осуществлению научной деятельности, формированию профессионально-значимых качеств личности.

Актуальность данной работы состоит в том, что независимо от области науки, магистрантам предстоит научиться извлекать профессионально значимую информацию из текста на иностранном языке с целью осуществления своей научно-исследовательской деятельности, а также обобщать текстовую информацию, и реферировать англоязычную научную литературу. Такой анализ и оценка содержания оригинального текста являются не всегда легко выполнимым заданием при отсутствии специальной подготовки и обучения. Учитывая тот факт, что объем научной информации на английском языке является преобладающим, то иноязычная информационная компетенция приобретает особо важное значение в сфере исследовательской деятельности магистранта.

Целью работы является выявить и описать эффективные пути формирования навыков информационной компетентности обучающихся в иноязычных специализированных научных текстах. Объектом работы является анализ исследований посвященных информационной

компетентности, изучение методической литературы по преподаванию английского языка в профессиональных целях и реализация этого подхода в ЕАР («English for Academic Purposes» – английский язык в сфере образования и науки).

Для достижения вышеуказанной цели, основными задачами являются: определить значение иноязычной информационной компетентности в образовательном процессе, описать основные трудности студентов магистрантов, связанные с приобретением вышеуказанных навыков, найти эффективные пути для преодоления этих трудностей.

Для решения поставленных задач использовались такие теоретические методы как анализ методической и научной литературы, синтез полученной информации, а также эмпирические методы – наблюдение, беседа со студентами магистрантами, мониторинг преподавания курса, анализ опыта работы педагогов с данной аудиторией обучающихся.

Результаты и научная новизна исследования отражаются в выявленных в ходе изучения методических работ в совокупности с анализом эффективной педагогической практики способах преодоления трудностей различного характера, появляющихся в процессе развития навыков информационной компетентности при работе с иноязычной научной литературой. Теоретическая значимость работы состоит в том, что проведенное исследование доказывает тот факт, что компетентностный подход, используемый в образовании сегодня, является эффективным для подготовки квалифи-

цированных высокообразованных специалистов готовых осуществлять профессиональную и научную деятельность.

Представленные в статье результаты исследования обладают практической значимостью для педагогов, работающих с магистрантами, и могут учитываться при разработке соответствующих курсов в магистратуре.

Рассматривая понятие компетентности в образовании, можно сформулировать следующие утверждения. Многие исследователи не разделяют понятия компетентность/компетенция. Российский ученый И.А. Зимняя достаточно подробно рассматривает историю данных терминов и приходит к заключению, что основанный на «‘компетенции’ подход, прежде всего, подчеркивает практическую, действенную сторону. Тогда как подход, основанный на понятии ‘компетентность’, которое включает собственно личностные качества, определяется как более широкий, соотносимый и с гуманистическими ценностями образования» [3]. При этом академик отмечает, что компетентность всегда является актуальным проявлением компетенции и представляет классификацию, выделяя:

- а) ключевые;
- б) профессиональные и учебные;
- в) социальные компетентности.

К профессиональным и учебным компетентностям относят сформированные и проявляющиеся в этих видах деятельности человека компетентности.

Различаются также трактовки понятия «информационная компетентность» (ИК), над которым работали такие исследователи, как Зайцева О.Б., Ионова О.Н., Петрова Е.В., Хуторской А.В. и др. В данной работе под информационной компетентностью (ИК) мы понимаем компетентность, которая направлена на получение, анализ и обработку, а также дальнейшее использование информации [1]. Многие исследователи, однако связывают ИК с навыком использования технологических средств для получения, обработки и представления информации [5].

Базовые навыки информационной компетентности ученики начинают получать еще в школе, развивая и совершенствуя их на всех этапах профессионального обучения в дальнейшем. Этот процесс протекает в условиях трансформации информационного поведения уже взрослого человека, интеграции информационной и профессиональной сфер деятельности.

Освоив универсальную компетенцию «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(их) языке(ах) иностранном языке» на уровне бакалавриата, переходя к следующему этапу образования, студенты магистранты сталкиваются с новыми задачами и трудностями в области иностранного языка при изучении новой для них дисциплины «Профессиональная коммуникация на иностранном языке» [7].

Здесь, целью языковой подготовки является формирование способности применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия. Данная цель сформулирована на основе требований УК-4 – универсальной компетенции дисциплины [7]. В соответствии с индикаторами этой компетенции, студентам магистратуры, помимо знания основ устной и письменной деловой коммуникации, необходимо уметь читать, переводить и понимать специальную литературу, составлять аннотации, реферативный обзор профессионально ориентированных текстов. Как правило, данная часть соотносится с реализацией элементов ЕАР («English for Academic Purposes» – английский в сфере образования и науки). Достижение поставленной цели в Югорском государственном университете осуществляется путем проведения практических занятий по дисциплине «Профессиональная коммуникация на иностранном языке» а также организацией контролируемой самостоятельной работы студента на первом году обуче-

ния в магистратуре в течение 2 семестров в соответствии с учебным планом.

Поскольку студенты уже знакомы с основами устной и письменной деловой коммуникации из курса бакалавриата, то совершенно новой задачей для них является применение иностранного языка в академической сфере взаимодействия [6]. На этом этапе хорошо сформированная коммуникативная компетенция, приобретенная на предшествующем уровне высшего образования, помогает будущим специалистам приобретать профессиональные знания, закладывая основы информационной компетентности в сфере своей узко профессиональной направленности. Однако, учитывая тот факт, что в языковой практике магистрантов произошёл значительный перерыв, наряду с новой для них деятельностью им необходимо восстановить ранее полученные знания и умения. Неотъемлемым условием здесь является небольшой объем дисциплины, поэтому перед магистрантами и преподавателями стоит сложная задача уложиться в короткие сроки и освоить требуемую компетенцию.

Итак, рассмотрим основные трудности в реализации элементов ЕАР, а также пути их преодоления.

Развитие и отработка навыка по извлечению профессионально значимой информации, её обобщению и реферированию неразрывно связана с лексическими и грамматическими особенностями научного текста, нового для студентов.

Научные тексты являются основным средством коммуникации в академической сфере. Они обеспечивают обмен знаниями в различных областях наук. Магистранты чаще всего сталкиваются с языковым барьером, поскольку уровень их английского языка может быть недостаточным, что затрудняет понимание сложных научных статей.

Во-первых, рассмотрим умение читать и анализировать научные тексты, так как в настоящее время наиболее актуальными становятся умения извлекать профессионально значимую информацию с

целью осуществления научно-исследовательской деятельности. В перспективе, умение читать научные тексты поможет магистрантам в процессе написания собственных научных статей, и послужит в дальнейшем основой для самостоятельной научной работы.

Емельянова Я.Б. описывая типологию трудностей, с которыми встречаются студенты при чтении научных текстов выделяет трудности:

- а) лингвистического;
- б) процессуального;
- в) информационного;
- г) психологического характера [2].

Опираясь на данную типологию и основываясь на опыте преподавания иностранного языка магистрантам, можно выявить пути их преодоления.

Научные статьи часто используют специализированную терминологию и жаргон, который может быть непростым для понимания. Здесь полностью не решит проблему общее повышение уровня владения иностранным языком, поскольку требуется знание специализированной терминологии в определенной области.

В этом случае хорошо подходит модульное обучение, где модуль, содержащий изучение терминологического аппарата определенной научной сферы, предшествует модулю академической коммуникации. Глоссарии и терминологические базы данных, могут помочь в понимании специфической терминологии, что важно для углубленного чтения научных текстов.

Сделать прочтение трудным может наличие сложных грамматических структур, свойственных научному стилю, а также наличие академической лексики, наряду со специализированной терминологией. Даже студентам с уверенным владением иностранным языком необходима концентрация при работе с грамматическими конструкциями и стилистическими особенностями научного стиля.

Перед чтением научных текстов предлагаем ознакомить магистрантов с некоторыми лексическими и грамматиче-

скими особенностями научного стиля, использованием формализованных выражений, объясняя характерные грамматические и синтаксические структуры. К таким могут относиться: использование действительного и страдательного залога; способы выражения логичности, связности речи; использование хеджирования, как стратегического подхода; употребление определенных видовременных форм глагола, характерных для описания проведенного эксперимента или сообщении результатов исследования. Знакомство с основными штампами (клише) помогут обучаемым проследить за логическим ходом авторской речи.

Трудности процессуального характера, к которым относится умение ориентироваться в тексте и находить нужную информацию можно преодолеть при помощи разъяснения определенной структуры научной статьи. В настоящее время структура статьи соответствует международному стандарту IMRAD («Introduction – Materials and Methods – Results – Discussion») [2]. Она указывает на образец или общепринятый формат и предлагает организованный и логический подход к представлению научных работ. Четкая структура облегчает читателям понимание главных идей и результатов. Система IMRAD позволяет быстро находить необходимую информацию и, таким образом, ускоряет процесс чтения и анализа.

Для преодоления трудностей информационного характера необходимо познакомить студентов со стратегиями чтения. Одним из аспектов обучения английскому языку для академических целей является обучение различным стратегиям чтения текстов разного объема.

Владение основными стратегиями чтения «Skimming» (быстрое чтение), «Scanning» (сканирование), «Inference reading» (чтение «логичный вывод»), «Reading for details» (чтение для извлечения конкретной информации) служит важным шагом на пути к успешной научной карьере. Навыки чтения и анализа

научных текстов являются основой для научной работы.

Понимание преподавателем иностранного языка того факта, что студенты не имеют навыков академического чтения и без дополнительной подготовки не смогут дать ожидаемого результата, окажет положительный эффект на преодоление психологических трудностей. Если же преподаватель не учитывает то, с какими трудностями приходится сталкиваться студентам при чтении научного текста, то мотивация студентов к работе с иноязычными источниками может существенно снизиться и эффективность такой работы не будет ожидаемо высокой.

Во-вторых, рассмотрим компетентность студентов по использованию и созданию вторичных информационных документов, другими словами, академическое письмо. В процессе формирования информационной компетентности, в результате осуществления своей научно-исследовательской деятельности магистрантам предстоит уметь создавать вторичные малоформатные тексты на иностранном языке («summary, abstract, précis») [4]. Также возможно развитие навыков продуктивной письменной речи, через реферативное изложение содержания как русскоязычных научных статей на английском языке, так и англоязычных научных материалов на русском языке («rendering»). На этом этапе магистранты также сталкиваются с трудностями различного характера.

Данная работа в силу своей сложности и специфики должна проводиться, когда уже накоплен достаточный языковой опыт, так как неправильное использование языка может привести к недопониманию и искажениям содержания. Магистранты, имея опыт чтения научного текста уже знают, как осуществляется создание логических связей в тексте, понимают правильное использование научной терминологии.

Поэтому, предшествующий этап обучения чтению научных текстов не должен быть пропущен, он, как отмечалось ранее, служит основой к подготовке созда-

ния собственного научного текста. Использование аутентичных профессионально значимых материалов позволяет расширить запас терминологической лексики, и развить на этой основе навыки письменной коммуникации.

Создание вторичного текста развивает умение анализировать, сравнивать и сопоставлять профессиональные сведения и факты, содержащиеся в тексте. Здесь, рекомендуется ознакомить обучающихся с видами, типами вторичного текста, особенностями реферирования и аннотирования. Требуется изучить структуру аннотации / реферата, познакомить студентов с примерами таких текстов, изучить их основные штампы, как на английском, так и на русском языках. Это поможет сэкономить усилия и облегчить процесс коммуникации. Многие методические пособия по обучению аннотированию и реферированию содержат такой перечень речевых стереотипов. Знание основных стратегий чтения поможет студентам выделять ключевые или тематические предложения («key / topic sentences») абзаца научного текста [4]. Обучение таким методикам, как «note taking» или «mindmapping» способствует лучшему осмыслению и пониманию материала. Этот процесс помогает выявить основные идеи и их связи, а также выделить ключевые моменты. Создание визуальных заметок или майндкарт способствует генерации новых идей и подходов к изучаемому предмету, активизирует критическое мышление и помогает глубже анализировать тексты.

Таким образом, в рамках курса «Профессиональная коммуникация на иностранном языке» магистранты поэтапно используют такие методы, способствующие развитию информационной

компетентности, как поиск и сбор информации, обучаясь чтению научных текстов на английском языке; обработка информации, выявляя композиционную структуру текста и анализируя её; передача информации, подготавливая сообщения, реферативные переводы, аннотации научных иноязычных текстов. Однако, обучение работе с научными текстами – не единственная задача данной дисциплины, поэтому соблюдение логической последовательности и поэтапной работы приобретает особую значимость. Рекомендуется использовать модульную организацию курса с последовательным логичным расположением содержательных модулей.

В ходе освоения курса возникает ряд трудностей различного характера, которые преодолеваются путем логически и последовательно выстроенного алгоритма обучения работе с научными текстами профессиональной направленности.

Практика чтения академических текстов является важным этапом обучения, она позволяет глубже изучить содержание научных текстов, их особенности и структуру. Читая работы других авторов, студенты смогут постепенно справляться с языковыми и стилистическими сложностями, и получить базовые знания для следующего этапа обучения – создания вторичного текста на иностранном языке.

Развитие информационной компетентности студентов магистрантов, реализуемое на основе иноязычного научного текста – сложная задача, но разумное и последовательное применение методик по ознакомлению и работе с научным текстом помогут преподавателям и студентам в реализации компетентностного потенциала данной дисциплины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вотякова Л.Р. Развитие профессионально-информационной компетентности студентов-будущих педагогов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Казань, 2010. 22с. Режим доступа к автореф. URL: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004718081.pdf (дата обращения 16.06.2025).

2. Емельянова Я.Б. Преодоление трудностей чтения научных публикаций на иностранном языке: опыт разработки и внедрения обучающего семинара // Образование и саморазвитие: электрон. журн. 2020. Том 15. Вып. 2. Режим доступа к журн. URL: <https://eandsjournal.kpfu.ru/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/ESD63-07.pdf> (дата обращения 19.06.2025).
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно целевая основа компетентностного подхода в образовании // Труды методологического семинара. Режим доступа URL: <https://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20120325214132.pdf> (дата обращения 16.06.2025).
4. Сафьянова И.В., Морозова М.Н. Интеграция элементов ESP (Английский язык для профессиональных целей) и ЕАР (Академический английский язык) в процесс преподавания // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразитие». Режим доступа URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37118415_95445840.pdf (дата обращения 19.06.2025).
5. Ситосанова О.В., Лагерева В.Д., Понятие «Информационная компетентность» // Вестник Ангарского государственного технического университета. 2022. Вып. 16. Режим доступа URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_50038901_87766396.pdf (дата обращения 16.06.2025).
6. Степина С.Д., Мирюгина Н.А. Из опыта работы с учебным пособием Market Leader в обучении английскому языку студентов бакалавров Югорского государственного университета с начальным уровнем языковой компетенции (A1 - A2) // Гуманитарный научный вестник: электрон. журн. 2022. Вып. 6. Режим доступа URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49376176_83966500.pdf (дата обращения 16.06.2025).
7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования // Федеральные государственные образовательные стандарты. Москва. электрон.дан. Режим доступа URL: <https://fgos.ru/> (дата обращения 14.06.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Votjakova L.R. Razvitie professional'no-informacionnoj kompetentnosti studentov-budushhih pedagogov: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk. Kazan', 2010. 22s. Rezhim dostupa k avtoref. URL: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004718081.pdf (data obrashhenija 16.06.2025).
2. Emel'janova Ja.B. Preodolenie trudnostej chtenija nauchnyh publikacij na inostrannom jazyke: opyt razrabotki i vnedrenija obuchajushhego seminarara // Obrazovanie i sa-morazvitie: jelektron. zhurn. 2020. Tom 15. Vyp. 2. Rezhim dostupa k zhurn. URL: <https://eandsjournal.kpfu.ru/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/ESD63-07.pdf> (data obrashhenija 19.06.2025).
3. Zimnjaja I.A. Kljuchevyje kompetentnosti kak rezul'tativno celevaja osnova kompetent-nostnogo podhoda v obrazovanii // Trudy metodologicheskogo seminarara. Rezhim dostupa URL: <https://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20120325214132.pdf> (data obrashhenija 16.06.2025).
4. Saf'janova I.V., Morozova M.N. Integracija jelementov ESP (Anglijskij jazyk dlja professional'nyh celej) i EAP (Akademicheskij anglijskij jazyk) v process prepo-davanija // Sbornik izbrannyh statej po materialam nauchnyh konferencij GNII «Nacrazitie». Rezhim dostupa URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37118415_95445840.pdf (data obrashhenija 19.06.2025).
5. Sitosanova O.V., Lagerev V.D., Ponjatje «Informacionnaja kompetentnost'» // Vestnik Angarskogo gosudarstvennogo tehničeskogo universiteta. 2022. Vyp. 16. Rezhim dostupa URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_50038901_87766396.pdf (data obrashhenija 16.06.2025).
6. Stepina S.D., Mirjugina N.A. Iz opyta raboty s uchebnym posobiem Market Leader v obuchenii anglijskomu jazyku studentov bakalavrov Jugorskogo gosudarstvennogo universiteta s nachal'nyj urovnem jazykovej kompetencii (A1 - A2) // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik: jelektron. zhurn. 2022. Vyp. 6. Rezhim dostupa URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49376176_83966500.pdf (data obrashhenija 16.06.2025).
7. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovanija // Federal'nye gosudarstvennye obrazovatel'nye standarty. Moskva. jelektron.dan. Rezhim dostupa URL: <https://fgos.ru/> (data obrashhenija 14.06.2025).

Поступила в редакцию: 27.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.